

АКТУАЛЬНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Бондаренко Ірина ¹, Драч Софія ²

¹ кандидатка архітектури, професорка, професорка кафедри дизайну,
Закарпатська академія мистецтв, Україна

² здобувач кафедри дизайну, Закарпатська академія мистецтв, Україна

Анотація. У статті розглядається актуальність впровадження кримськотатарських культурних традицій у дизайні інтер'єрів закладів ресторанного бізнесу, що сприяє збереженню етнічної ідентичності та популяризації культурної спадщини корінного народу України. У ній розглядаються історико-культурні, соціально-політичні, дизайнерські та комерційні аспекти, які підтверджують необхідність репрезентації кримськотатарської культури в сучасному громадському просторі. Окремий акцент зроблено на ролі інтер'єру як механізму передачі культурного коду, формування емоційного зв'язку з традиціями та створення платформ для міжкультурного діалогу. Етнодизайн виділено як ключовий інструмент адаптації традиційних форм до вимог сучасності, забезпечуючи баланс між актуальністю та автентичністю.

Ключові слова: Етнічний дизайн, інтер'єр ресторанного простору, кримськотатарська культура, традиційне мистецтво.

Вступ. Сучасний ресторанний бізнес — це більше, ніж просто економічна діяльність. Це комунікативний простір, що формує емоційні та візуальні враження, насаджує ідеї, відображає стиль життя і може стати платформою для ознайомлення з етнічними культурами. У цьому контексті дизайн інтер'єру ресторанів здатен бути потужним засобом для популяризації кримськотатарської культурної спадщини серед широкої аудиторії.

Культура є не лише зібранням мистецьких і матеріальних здобутків, але й відображає самобутність народу, його історичну пам'ять, мову, символи, естетичні цінності та повсякденне життя. В цьому сенсі кримськотатарська культура займає виняткове місце в культурному просторі України як невід'ємна частина автохтонної спадщини, що формувалася століттями на Кримському півострові.

Сьогодні, в умовах окупації Криму, переселення кримських татар на материкову частину України та постійних викликів для збереження їхньої ідентичності, питання поширення і презентації цієї культури набуває не лише культурного значення, а й ваги у соціальному та політичному вимірах.

Огляд літератури. У наукових дослідженнях постійно наголошується на значущості кримськотатарської культури як невід'ємного складника національної ідентичності України. Особлива увага приділяється впливу депортації 1944 року та наступних репресій, які призвели до втрати як матеріальної, так і нематеріальної спадщини, а також необхідності її відродження у сучасних реаліях. У монографії *The Crimean Tatars* Браяна Гліна Вільямса детально викладено історичний шлях кримських татар, процес колонізації Криму, травматичний досвід депортації та її вплив на культуру й національну пам'ять. Інша фундаментальна праця, *Beyond Memory: The Crimean Tatars' Deportation and Return* авторства Грети Лінн Уелінг, концентрується на аналізі депортації 1944 року, повернення кримських татар на рідні землі й відновлення їхньої ідентичності. Автор підкреслює важливість пам'яті та спогадів, які відіграють ключову роль у культурному самовизначенні та репрезентації народу в сучасності. Сучасні дослідження також торкаються змін, що настали після анексії Криму у 2014 році. Зокрема, стаття *Redefining 'Homeland' and 'Return' among Crimean Tatars* досліджує трансформацію уявлень про "батьківщину" і зміни в національній самосвідомості кримськотатарської спільноти. Окремі наукові праці зосереджуються на питаннях представлення корінних народів у публічному просторі та ролі дизайну як інструменту, здатного передати культурні сенси. Ці дослідження формують теоретичну базу для усвідомлення важливості інтеграції етнічних мотивів у дизайнерські рішення громадських інтер'єрів, зокрема ресторанів.

Виклад основного матеріалу. Актуальність теми зумовлена кількома ключовими чинниками:

Історико-культурний напрям. Послідовний аналіз історичних і культурних особливостей кримськотатарського народу показує, наскільки актуальним є питання збереження його спадщини. Культура цього етносу протягом століть зазнавала системного тиску із загрозою повного знищення. Особливо це стало очевидним після трагічної депортації 1944 року, коли кримські татари втратили можливість підтримувати природний культурний розвиток на рідній землі. Масове переміщення, заборона повернення, знищення пам'яток, обмеження використання рідної мови та руйнування культурних центрів призвели до значних втрат у матеріальному й декоративному аспектах культурної спадщини. Традиції, що забезпечували самобутність кримськотатарського побуту, такі як мистецьке оформлення інтер'єру, художні ремесла, кераміка та різьблення, опинилися на межі зникнення через неможливість їх відтворення в природному культурному середовищі. Фізична відсутність простору для існування етносу загострює проблему забуття його традиційної побутової культури. У цьому

контексті надзвичайно важливим стає відновлення національної спадщини та її адаптація до сучасних соціальних і культурних умов. Новий виток загроз кримськотатарській культурі розпочався після анексії Криму у 2014 році. Порушення прав корінних народів, репресії щодо активістів, обмеження діяльності культурних організацій та нищення архітектурних пам'яток посилюють соціально-культурне напруження. У таких умовах популяризація кримськотатарської культури на материковій Україні стає не лише завданням, але й інструментом збереження національної пам'яті, етнічної ідентичності та культурного багатства. Включення елементів традиційного кримськотатарського дизайну в сучасний ресторанний простір відкриває виняткові можливості для відродження культурного коду в зрозумілому для сучасного суспільства форматі. Ресторанне середовище, яке щодня збирає людей різного віку, професій і світогляду, може стати платформою для передання культурного змісту. Через інтер'єр можливо створити емоційний зв'язок із традиціями та пробудити інтерес до етнічної спадщини у зрозумілій і доступній формі.

Соціально-політичний напрям. У контексті широкомасштабної війни проти Російської Федерації питання підтримки кримськотатарського народу набуває не лише гуманітарного виміру, а й стратегічної ваги. Кримські татари — корінний народ України, а їхня культура складає невід'ємну частину національної спадщини. Сьогодні підтримка цієї спадщини стала суттєвим елементом державної політики, спрямованої на зміцнення національної ідентичності та протидію російській культурній експансії.

Використання елементів кримськотатарського декоративного мистецтва у дизайні інтер'єру закладів ресторанного господарства сприяє:

- укоріненню поваги до корінних народів України;
- зміцненню національної єдності через інтеграцію культури;
- створенню простору для міжкультурного діалогу;
- збільшенню обізнаності ширших верств населення стосовно кримськотатарської культури й традицій;
- підтвердженню ролі кримських татар у культурному просторі країни.

Особливо важливо наголосити, що сьогодні культурна репрезентація кримських татар набуває політичного значення: вона демонструє підтримку України як держави, що визнає цінність і унікальність своїх корінних народів. У цей період культурні ініціативи перетворюються на складову символічної боротьби за Крим. Кожен крок на підтримку кримськотатарської ідентичності стає актом культурного спротиву та підтвердженням українського суверенітету над півостровом. Завдяки цьому дизайнерські рішення у ресторанному просторі виконують не лише естетичну функцію, але й несуть у собі вагомий культурно-політичний посил, який є значущим як у межах держави, так і на міжнародній арені.

Дизайнерський напрям. Сучасний дизайн активно інтегрує етнічні мотиви, адже вони надають можливість створювати унікальні простори з глибокою

концепцією. В умовах швидкої глобалізації дедалі більше зростає потреба у пошуку індивідуальних рішень, що відходять від стандартизованих та універсальних інтер'єрів без вираженого культурного змісту. Саме тому інтер'єри, засновані на елементах етнічної культури, перетворюються на важливий інструмент формування автентичної атмосфери. Кримськотатарський стиль вирізняється гармонійним поєднанням декоративного мистецтва, ремісничих традицій і багатой символіки. Його характерними рисами є:

- орнаментальні композиції, де переважають рослинні мотиви;
- особливі форми різьблення по дереву;
- колористика, в основі якої природні насичені тони із яскравими акцентами;
- застосування природних матеріалів, таких як дерево, глина, камінь і текстиль;
- меблі низької посадки, що підкреслюють комфорт і традиційність;
- національні килими та декоративні тканини.

Для сучасного дизайнера цей стиль відкриває широку палітру можливостей для створення самобутніх просторів, які гармонійно об'єднують традиції з сучасними тенденціями. Впровадження елементів кримськотатарської спадщини в концепцію ресторанного інтер'єру не лише підсилює його естетичне звучання, але й наповнює глибоким культурним змістом. Особлива цінність такого підходу полягає в переосмисленні традицій через адаптацію до вимог сучасного дизайну. Попри інтерпретацію звичних етнічних форм, їх автентичність зберігається, сприяючи оживленню культурного коду. Це робить його зрозумілим для широкої аудиторії та актуальним для молодого покоління.

Комерційний напрям. Комерційні фактори мають прямий вплив на актуальність цієї теми. Ресторани, що впроваджують елементи національної культури у свій дизайн, здобувають суттєву конкурентну перевагу. Сучасний відвідувач прагне не лише насолодитися їжею, а й отримати емоції, поринути в унікальну атмосферу та встановити взаємодію із простором. Етнічний інтер'єр, зокрема оформлений у кримськотатарському стилі, має надзвичайні можливості:

- привертати увагу своєю незвичністю та виразністю оформлення;
- створювати впізнаваний бренд закладу в інформаційному просторі;
- підсилювати інтерес туристів, які цінують локальний культурний контент;
- формувати затишну атмосферу, де гості залюбки залишаються довше;
- спонукати до повторних візитів завдяки емоційному зв'язку між людьми та простором.

Такі ресторани значно більше залучають органічну рекламу через рекомендації гостей і активність у соціальних мережах. Кожна деталь інтер'єру перетворюється на естетичний об'єкт, який відвідувачі з радістю фотографують і діляться ним, популяризуючи заклад та культуру кримських татар. Отже, використання елементів кримськотатарського етнодизайну в інтер'єрі — це не

просто естетика, а стратегія, що приносить прибуток, підвищує конкурентоспроможність закладу та сприяє розвитку місцевого туризму.

Висновки. Впровадження кримськотатарських культурних традицій у дизайн інтер'єрів закладів ресторанного бізнесу є важливим та багатограним завданням, що поєднує естетичні, соціальні, культурні та політичні аспекти. Інтер'єр у такому контексті виступає не лише місцем для споживання, але й своєрідним середовищем взаємодії, де формуються ціннісні орієнтири та відбувається культурний діалог. Подібний підхід допомагає не лише зберегти спадщину корінного народу, а й сприяє поширенню знань про його культуру в сучасному суспільстві.

Літературні джерела

1. Muratova, E. (2024). Redefining 'Homeland' and 'Return' among Crimean Tatars. European Centre for Minority Issues. URL : <https://www.ecmi.de/JEMIE/index.php/journal/article/download/138/56/181>
2. Uehling, G. L. (2004). Beyond Memory: The Crimean Tatars' Deportation and Return. New York: Palgrave Macmillan. URL : <https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/20319/file.pdf>
3. Williams, B. G. (2001). The Crimean Tatars. Leiden: Brill. URL : <https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/29091/file.pdf>